

Ўтказилиши ва бу жараён билан боғлиқ бўлган муаммолар // Ўзбекгидроэнергетика. № 2. – Тошкент, 2021. – Б. 36-38.

13. Ҳикматов Ф.Ҳ., Рапиқов Б.Р., Ҳасанова Н.Ш. Ўзбекистонда сув ресурсларидан фойдаланишни самарали ташкил этишга йирик сув омборларининг таъсири / «Комплекс географик тадқиқотлар: инновация ва амалиёт» мавзuidaги республика илмий-амалий конференция материаллари. – Андижон, 2022. –Б. 6-9.

14. <http://www.cfwater-info.net>

15. <http://www.water-world.>

Ziyayev R.R., Pardayev Y.Sh.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,

Toshkent, O‘zbekiston, e-mail: z-rahmat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232527>

YAKKABOG‘DARYO SUV REJIMI FAZALARI DAVOMIYLIGINING XARAKTERLI SUVLI YILLARDAGI O‘ZGARISHLARI

Annatsiya. Maqola Yakkabog‘daryo suv rejimi fazalari davomiyligining o‘zgarishlarini o‘rganishga qaratilgan. Shu maqsadda mazkur daryoda bazaviy (1961-1990 yy.) va joyriy (1991-2020 yy.) iqlimiy davrlarda kuzatilgan xarakterli suvli yillar aniqlangan. Har bir xarakterli suvli yil uchun gidrograflar chizilib, ular tahlil qilingan hamda to‘linsuv davri elementlarining o‘zgarishlar baholangan.

Kalit so‘zlar: daryo, suv rejimi fazalari, iqlimiy davrlar, xarakterli suvli yillar, to‘linsuv davri, davomiyligi, o‘zgarishlar, baholash.

Зияев Р.Р., Пардаев Й.Ш.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, e-mail: z-rahmat@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ФАЗ ВОДНОГО РЕЖИМА РЕКИ ЯККАБОГДАРЬЯ В ХАРАКТЕРНЫЕ ПО ВОДНОСТИ ГОДЫ

Аннотация. Статья посвящена изучению изменения продолжительности фаз водного режима реки Яккабогдарья. С этой целью определены характерные по водности годы изучаемой реки для базового (1961-1990 гг.) и текущего (1991-2020 гг.) климатических периодов. Построены гидрографы для характерных по водности годы, произведен анализ результатов и оценены изменения элементов периода половодья.

Ключевые слова: река, фазы водного режима, климатические периоды, характерные по водности годы, половодье продолжительность, изменения, оценка.

Ziyaev R.R., Pardaev Y.Sh.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Tashkent, Uzbekistan, e-mail: z-rahmat@mail.ru

CHANGES IN THE DURATION OF THE PHASES OF THE YAKKABOG‘RIVER WATER REGIME IN CHARACTERISTIC WATER YEARS

Abstract. The article is aimed at studying the changes in the duration of the phases of the Yakkabogdaryo water regime. For this purpose, characteristic water years observed in this river during the base (1961-1990) and current (1991-2020) climatic periods were determined. Hydrographs were drawn for each characteristic water year, they were analyzed, and changes in the elements of the flood period were assessed.

Key words: river, water regime phases, climatic periods, characteristic wet years, flood period, duration, changes, assessment.

Kirish. O‘tgan XX asrning ikkinchi yarimidan boshlab, Yer sayyorasida kuzatilayotgan iqlim ilishi jarayoni daryolarning gidrologik rejimiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Ushbu ta‘sir, ayniqsa, suv rejimi fazalari – to‘linsuv, kam suvli, toshqin davrlari davomiyligining o‘zgarishlarida yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Mazkur masalani Markaziy Osiyo daryolari misolida suv, energiya, oziq-ovqat xavfsizligi va atrof-muhit muhofazasi masalalari bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganish hamda ularning miqdoriy o‘zgarishlarini baholash o‘ta muhimdir [2, 4]. Shu holatni hisobga olib, Yakkabog‘daryo

(Qashqadaryoning chap irmog‘i) suv rejimi fazalari davomiyligining o‘zgarishlarini xarakterli suvli yillar misolida baholash **dolzarb** hisoblanadi.

Daryolar suv rejimi fazalarini, ayniqsa, to‘linsuv davri oqimining shakllanish xususiyatlarini hartomonlama o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar B.D.Zaykov, M.I.Lvovich, L.K.Davidov, D.L. Sokolovskiy, S.N.Bogolyubova, B.V.Polyakov kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan. O‘rta Osiyo daryolari misolida esa ushbu yo‘nalishdagi ilmiy izlanishlar V.L.Shuls, O.P.Sheglova, Z.V.Jorjio, Y.M.Denisov, I.R.Alimuhammedov, Y.N.Ivanov, A.R.Rasulov va boshqalar tomonidan o‘rganilgan. Hozirgi kunda mazkur masalalar bilan F.Xikmatov, L.M.Karandaeva, B.Dj.Salimova, D.Y.Yusupova, S.A.Haydarov, D.M.Turg‘unov, Z.F.Xakimova, R.R.Ziyayev, N.B.Erlapasov kabi tadqiqotchilar shug‘ullanmoqdalar. Biroq, mazkur masala Yakkabog‘daryo misolida alohida ko‘rib chiqilmagan.

Ushbu tadqiqotning **asosiy maqsadi** Yakkabog‘daryo suv rejimi fazalari davomiyligini bazaviy va joriy iqlimiy davrlarda kuzatilgan xarakterli suvli yillar uchun baholashdan iboratdir. Shu maqsadda tadqiqotda quyidagi **vazifalar** belgiladi: 1) Yakkabog‘daryo suv sarflari haqidagi ma‘lumotlar to‘plash va ularni JMT tavsiyasiga ko‘ra hisob davrlariga ajratish; 2) to‘plangan ma‘lumotlar asosida har ikki hisob davri uchun xarakterli suvli yillarni aniqlash; 3) o‘rganilayotgan daryo oqimi gidrografini hisob davrlarida kuzatilgan xarakterli suvli yillar uchun chizish; 4) gidrograflarni tahlil qilish va suv rejimi fazalari davomiyligidagi o‘zgarishlarni aniqlash.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. To‘linsuv davrining shakllanishi v uning davomiyligida daryolar to‘yinish manbalarining ahamiyati katta. Yakkabog‘daryoning to‘yinishida, boshqa to‘yinish manbalariga qaraganda, qor-yomg‘ir, qor va qisman muzlik suvlari ishtirok etadi [5, 6]. Yakkabog‘daryoning o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda to‘linsuv davri yilning iliq oylarida kuzatilib, oqim gidrografi ikki, ba‘zi hollarda ko‘p o‘rkachli bo‘ladi. Chunki, bu davrda havzada to‘plangan qor qoplami va muzliklar, havo harorati ko‘tarilgach erib, daryoda to‘linsuv davrining shakllanishiga sabab bo‘ladi. Demak, daryolarning to‘yinish manbalarini o‘rganish va aniqlash, daryoda to‘linsuv davrining shakllanishi va uni belgilovchi omillarni ham aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotni Yakkabog‘daryoning Tatar gidrologik postida 1961-2020 yillar davomida kuzatilgan o‘rtacha yillik suv sarflari haqidagi ma‘lumotlarni to‘plash, ularni birlamchi qayta ishlash va tahlil qilishdan boshladik. Ushbu to‘plangan ma‘lumotlar ikki, ya‘ni birinchi bazaviy (BID, 1961-1990 yy.) va joriy (JID, 1991-2020 yy.) hisob davrlariga ajratildi. Ular asosida Yakkabog‘daryoda har ikki hisob davridagi xarakterli suvli yillar aniqlandi.

Daryoda BIDda o‘rtacha yillik suv sarflarining eng katta qiymati, ya‘ni 12,8 m³/s 1969 yilga, JIDda esa 2005 yilda 8,96 m³/s ga teng bo‘lgan. BIDda o‘rtacha yillik suv sarflarining eng kichik qiymati 1986 yilga 3,11 m³/s ga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, JIDda 2001 yilda 2,08 m³/s qayd etildi. Shuningdek, hisob davri uchun aniqlangan o‘rtacha ko‘p yillik suv sarflari BIDda 5,70 m³/s ga, JIDda esa 5,42 teng bo‘ldi. Hisob davrlariga tegishli yillar orasida o‘rtacha yillik suv sarflarining ushbu miqdorlariga eng yaqin bo‘lgan qiymat BIDda 5,80 m³/s bo‘lib, bu miqdor 1962 yilda, JIDda esa 2015 yilga 5,50 m³/s ga to‘g‘ri keldi. Shu sababli, hisoblashlarda, mazkur yillar shartli ravishda o‘rtacha suvli yillar sifatida qabul qilindi.

Tadqiqotning maqsadi, ya’ni Yakkabog‘daryo suv rejimi fazalari davomiyligini aniqlash uchun yuqorida ajratilgan har ikki hisob davrida belgilab olingan xarakterli, ya’ni ko‘p, o‘rtacha va kam suvli yillarda kunlik suv sarflarining yillik o‘zgarish grafiklari, ya’ni gidrograflar chizildi (1-rasm).

Gidrograflarning tahlil-kari har ikki hisob davrining xarakterli suvli yillarida Yakkabog‘daryoda to‘linsuv davrining boshlanishi, tugashi va umumiy davom etish vaqtlari davomiyligining turlichaligini ko‘rsatadi. Shuningdek, har bir xarakterli yildagi maksimal suv sarflari turli vaqtlarda va turli qiymatlarda qayd etilgan (1-jadval).

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, BIDDa Yakkabog‘daryoda ko‘p suvli 1969 yilda to‘linsuv davrining boshlanishi 10 martga to‘g‘ri kelgan. Daryodagi suv sarfi shu kundan boshlab ko‘tarilib borgan. To‘linsuv davrida eng katta suv sarfi 45,8 m³/s ga teng bo‘lgan va u 17 iyunda qayd etilgan. Iyun oyining uchinchi dekadasi boshlab, suv sarfi miqdori pasayib borgan va bu pasayish sentyabr oyining ikkinchi dekadasi gacha davom etib, 14 sentyabrda to‘linsuv davri tugagan. Ushbu yil uchun to‘linsuv davrining umumiy davom etishi vaqti 189 kun bo‘lgan.

1-jadval

Yakkabog‘daryoda BID va JIDlarning xarakterli suvli yillarida to‘linsuv davri elementlarining kuzatilgan qiymatlari

Xarakterli suvli yillar	Boshlanish sanasi	Tugash sanasi	Umumiy davom etishi, kun	To‘linsuv davridagi o‘rtacha suv sarfi $\bar{Q}_{to'l}$, m ³ /s	To‘linsuv davrida oqib o‘tgan oqim hajmi W, 10 ⁶ m ³	Eng katta suv sarfi \bar{Q}_{max}	
						m ³ /s	kuzatilgan sana
Birinci bazaviy iqlimiy davr							
Ko‘p suvli 1969 yil	10.III	14.IX	189	22,4	365,7	45,8	17.VI
O‘rtacha suvli 1962 yil	21.IV	11.VIII	113	13,6	132,8	24,9	19.VI
Kam suvli 1986 yil	5.V	26.VIII	83	9,28	66,5	24,6	21.VI
Joriy iqlimiy davr							
Ko‘p suvli 2005 yil	11.III	9.VIII	152	18,9	248,2	44,0	29.VI
O‘rtacha suvli 2015 yil	15.IV	3.VIII	111	14,7	140,9	22,0	16.VI
Kam suvli 2001 yil	3.V	24.VII	53	8,80	40,3	16,9	18.V

JIDDa Yakkabog‘daryoda 2005 yil ko‘p suvli bo‘lgan. Shu yili to‘linsuv davrining boshlanishi 11 martga to‘g‘ri kelgan. To‘linsuv davrida eng katta suv sarfi 44,0 m³/s ga teng bo‘lgan va u 29 iyunda qayd etilgan. Iyun oyining birinchi o‘n kunligidan boshlab suv sarfi pasayib borgan va bu pasayish avgust oyining birinchi dekadasi gacha davom etgan. Daryoda to‘linsuv davri 9 avgustda

tugagan. Ushbu yil uchun to‘linsuv davrining umumiy davom etish vaqti 152 kun bo‘lgan.

Ushbu tahlillar natijasida, JIDda kuzatilgan ko‘p suvli 2005 yilda, BIDdagi ko‘p suvli hisoblangan 1969 yildagi to‘linsuv davri elementlari – boshlanishi, tugashi, umumiy davom etish vaqti, eng katta suv sarfi va boshqa ko‘rsatkichlarida bir muncha farqlar mavjud ekanligi aniqlandi.

Yakkabog‘daryoda BID uchun ko‘p yillik o‘rtacha suv sarfiga yaqin bo‘lgan 1962 yilda o‘rtacha yillik suv sarfining miqdori 5,80 m³/s ga teng bo‘lgan. Bu yilda to‘linsuv davri 21 apreldan boshlangan. Daryoda suv sarfi asta-sekin ko‘tarilib borgan va bu ko‘tarilish 19 iyun oyida maksimumga erishib, shu kuni uning qiymati 24,9 m³/s ga etgan. Daryoda to‘linsuv davri 11 avgustda tugagan va uning umumiy davom etish vaqti 113 kun bo‘lgan.

JIDda aniqlangan ko‘p yillik o‘rtacha suv sarfiga yaqin qiymat 2015 yilda (5,50 m³/s) qayd etildi. Ushbu o‘rtacha suvli 2015 yilda to‘linsuv davrining boshlanish vaqti 15 aprelda, tugashi esa 3 avgustda kuzatildi. To‘linsuv davrining davom etish vaqti 111 kunni tashkil qilgan. Ushbu raqamlardan ko‘rinib turibdiki, JIDdagi o‘rtacha suvli 2015 yilda, BIDdagi o‘rtacha suvli 1962 yilga nisbatan to‘linsuv davrining boshlanishi 7 kun, unig tugashi esa 8 oldin bo‘lgan. Ana shularning hisobiga uning davom etish vaqti orasidagi farq 8 kunga teng bo‘lgan. Daryoda o‘rtacha suvli yillarda to‘linsuv davridagi eng katta suv sarfi ham farqlar mavjud ekanligi aniqlandi. Masalan, o‘rtacha suvli 1962 yilda to‘linsuv davridagi eng katta suv sarfi 24,9 m³/s 19 iyunda kuzatilgan bo‘lsa, o‘rtacha suvli 2015 yilda esa 16 iyunda (22,0 m³/s) to‘g‘ri kelgan.

BIDdagi kam suvli 1986 yilda to‘linsuv davrining boshlanishi 5 mayda, JIDdagi kam suvli 2001 yilda esa bir oz ertaroq, ya‘ni 3 mayga to‘g‘ri kelgan. Har ikki hisob davrida kam suvli yillardagi to‘linsuv davrining tugash vaqti orasidagi farq 32 kunni, davomiyligi esa 30 kunni tashkil qilgan.

Olingan natijalarga *xulosa* qilib aytganda, Yakkabog‘daryoda BID va JIDlardagi xarakterli suvli yillarda to‘linsuv davrining boshlanishi va tugashi havzaga tushgan atmosfera yog‘inlari, jumladan, qor qoplami faoliyati bilan bir qatorda, havo haroratining o‘zgarishiga ham bog‘liqdir. Daryoda BIDda JIDdagi xarakterli suvli yillarga nisbatan to‘linsuv davrining umumiy davom etish vaqti uzoqroq bo‘lganligi aniqlandi. Bulardan tashqari, har ikki hisob davrlaridagi maksimal suv sarflari miqdorlarida hamda ularning kuzatilish vaqtlarida ham ma‘lum o‘zgarishlar bo‘lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Глазырин Г.Е., Хикматов Ф.Х., Аденбаев Б.Е., Юнусов Г.Х. и др. Методика исследования гидрологического режима горных рек. -Ташкент: “Fan va texnologiyalar”, 2016. -172 с.
2. Зияев Р.Р. Зарафшон хавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари. Геогр. фан. ф. д. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2021. – 46 б.
3. Расулов А.Р., Хикматов Ф. Х., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. –Тошкент: Университет, 2003. -327 б.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. –Ташкент: Voris-nashriyot, 2007. - 132 с.
5. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Части I и II. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. – 691 с.
Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во Сам ГУ, 1960. – 243 с.

Suyunov J.Y., Yunusov G‘.X.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA TO‘PALANG DARYONING GIDROLOGIK REJIMINI BAHOLASH

Annotatsiya. Maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida To‘palangdaryoning gidrologik rejimidagi o‘zgarishlar o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida daryoning yuqori va quyi gidrologik postlarida kuzatilgan suv sarfi ko‘rsatkichlari hamda hududdagi meteorologik stansiyada qayd etilgan atmosfera yog‘inlari va havo harorati ma‘lumotlari asosida statistik tahlillar amalga oshirilgan. Shuningdek, suv sarfi, yog‘in va havo haroratining yil ichida tebranishlari o‘rganilib, ular o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasi baholangan.

Kalit so‘zlar: daryo, suv sarfi, atmosfera yog‘inlari, gidrologik rejim, havo harorati, yillararo tebranish, gidrotexnik inshoot, baholash.